

Aplicación para reforzar el aprendizaje de las actividades socioeconómicas de Puebla, mediante estrategias lúdicas.

H. Macuítl Romero, M. Larios Gómez *, E. A. Martínez Mirón, A. Hernández Beristaín, G. Sánchez Román

Facultad de Ciencias de la Computación, 14 sur y Av. San Claudio, Puebla, México

* marianno.larios@correo.buap.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

El desarrollo del contenido que se le otorga al tema de actividades socioeconómicas del estado de Puebla, abordado en el plan de estudios del tercer grado de primaria, consiste en describir brevemente dichas actividades. Este trabajo propone el diseño e implementación de un programa computacional educativo lúdico llamado "Conociendo mi estado", para conocer de manera interactiva las actividades socioeconómicas que se realizan en el estado de Puebla, México. Para su implementación se utilizó la técnica de diseño Pixel Art para simbolizar la información socioeconómica de manera divertida y educativa. Se realizaron pruebas de usabilidad aplicadas a 20 estudiantes de tercer grado de primaria. Los resultados muestran que los estudiantes interactuaron con el software de manera fácil y señalaron que les parecía interesante. Por lo anterior, se puede decir que la aplicación lúdica implementada puede ser utilizada como una herramienta adicional para enriquecer el contenido en el aula. No obstante, se requieren realizar pruebas adicionales para verificar que su uso redunde en un aprendizaje más significativo.

Palabras clave: *Tecnología lúdica-educativa, Educación Básica, Aplicación Web, Juegos Interactivos.*

Abstract

The development of the content that is given to the issue of socio-economic activities of the state, addressed in the curriculum of the third grade, is presented through brief descriptions of such activities. This project describes the development of a playful program called "Conociendo mi estado", which presents various socio-economic activities that are carried out in the state of Puebla-Mexico, by means of tags that can be used interactively. For this, we used Pixel Art design technique, which allows to represent low pixel images and, in this way, to symbolize the socioeconomic information of the state in a fun and educational way. The results of some usability tests applied to 20 students in the third grade of elementary school show that, in general, they were able to interact with the software easily and they indicated that they found it interesting. Therefore, it can be said that the implemented ludic educational application can be used as an additional tool to enrich the content and learning strategies of the topic. However, additional tests are required to verify that its use results in more meaningful learning.

Key words: *Playful-educational technology, basic education, web application, interactive game.*

1. Introducción

México es un país muy rico en recursos naturales y culturales, y también lo es el estado de Puebla, el cual demuestra su riqueza al contar con numerosos recursos hidrográficos, orográficos y pueblos mágicos. La información sobre el estado en los planes de estudio de educación básica para México, por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se aborda en el tercer año de primaria, en la asignatura "La Entidad donde Vivo" [1], que se divide en cinco bloques. En el primer bloque se abordan los temas *Mi entidad*, su territorio y sus límites. Los componentes naturales de mi entidad, características y actividades de la población en mi entidad, las regiones de mi entidad y mi entidad ha cambiado. Este contenido se ha visto modificando con el paso del tiempo, así como la cantidad de información dedicada al tema ha ido disminuyendo con el paso de los años. Por ejemplo, se puede notar que en los libros de texto de 1988 [2] se dedicaba más de una hoja para cada región del estado (compuesto

por siete regiones), mientras que, en la actualidad [3], la información ha sido reducida a un par de párrafos y un mapa sencillo. Toda la reducción de información generó la inquietud de indagar una estrategia educativa que recuperase los datos relacionados con cada región y, al mismo tiempo, evitar hacer tediosa su revisión.

Tal y como se puede observar en [4, 5, 6], el interés que pueden tener los niños por el juego es algo que se considera de gran interés y con un gran potencial para el aprendizaje, es por eso que se propone el desarrollo de un sistema computacional de carácter lúdico con el fin de apoyar a la educación en la enseñanza de este tema y que pueda servir como un programa complementario al tema que se maneja por parte de los libros de la SEP.

La estructura del documento está compuesta de la siguiente manera: en primer lugar, se aborda el estado del arte relacionado con el uso de estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Posteriormente, se habla acerca de la metodología de diseño e implementación utilizada para generar una aplicación web. En la sección siguiente, se presentan los resultados de las pruebas de usabilidad que fueron realizadas sobre el proyecto. Se finaliza con una discusión y conclusión del trabajo realizado.

2. Estado del arte

La lúdica no es un concepto nuevo, aunque sí es bastante extenso, se puede definir a la lúdica como “ludo que significa acción que produce diversión, placer y alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de expresiones culturales” [5]. Así, el componente lúdico entendido como un juego, puede ser visto existiendo desde el origen del hombre, históricamente pasando a través de ritos religiosos de las primeras civilizaciones, algo que también se observa inclusive en animales, lo cual deja ver como el juego siempre ha sido una manera de aprendizaje para actividades cotidianas [6].

Desde el punto de vista educacional, se toma a la lúdica bajo el concepto de “estrategia pedagógica fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños, debido a que, por ser una necesidad innata del ser humano, estimula y favorece el desarrollo del pensamiento y la creatividad, generando disfrute por la adquisición de nuevos conocimientos.” [7], por su parte, en [5] señalan que “la lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano.”

[8] sugiere que “parece fundamental reflexionar sobre las estrategias entretenidas, agradables y lúdicas y creativas que vuelvan más atractivas las actividades educativas”. Los juegos didácticos educativos pueden ser capaces de potenciar la adquisición de competencias tecnológicas, como lo analiza [9]. Por tanto, valdría la pena considerar que actualmente diversas investigaciones y universidades están dándole un mayor énfasis a este concepto.

A continuación, se citan, a manera de ejemplo, algunos trabajos donde consideran un componente lúdico para la enseñanza:

En el documento de [10] se puede observar que buscaron mejorar los procesos de aprendizaje en niños de 3 a 4 años mediante un componente apoyado en las tecnologías de la información utilizando una estrategia lúdico-pedagógica, donde nos muestra por medio de una encuesta cómo un componente lúdico, un juego interactivo virtual, puede llegar a aumentar la motivación y desencadenar un aprendizaje significativo en los niños.

En el trabajo de [11] se analiza cómo lograr la educación de una filosofía de *sumak kawsay*, o el buen vivir, donde se cuestiona la utilidad de la lúdica sin fundamentos apropiados, y habla acerca de que mediante esta técnica se puede lograr una educación inclusiva que permita alcanzar a todos los miembros de una sociedad, buscando acciones educativas. De igual forma, contemplan que las estrategias lúdicas son centradas en el alumno las cuales se adaptan a las necesidades de este, y como pueden llegar a motivar y participar activamente, entre el desarrollo de otras habilidades

En [12] muestra un estudio que se les hizo a niños de primaria de tercer grado sobre enfermedades bucales, en el cual se muestran resultados sobre un cd con juegos sobre una charla, aplicado a dos grupos diferentes, donde los resultados muestran como hubo un mayor aprendizaje en aquellos niños a los cuales se les fue aplicado el juego sobre la charla, donde también se destaca la motivación por parte de los niños.

Por otra parte, [13] plantea el diseño de materiales multimedia para alumnos del primer ciclo de primaria para favorecer el acceso a la información de forma interrelacionada, rápida y flexible, considerando la personalización en el ritmo de aprendizaje, la autonomía de navegación y la construcción significativa de los conocimientos, a través de procesos lúdicos, didácticos y formativos.

Asimismo, [14] reporta evidencia que muestra que los estudiantes consideran divertido usar simulaciones lúdicas, pero al mismo tiempo reportaron una experiencia de aprendizaje que potenció la exploración, la interacción, un ambiente inmersivo, de juego, enriquecido en medios, toma de turnos y escenarios de problemas desafiantes.

Los trabajos arriba descritos proponen estrategias lúdicas centradas en el alumno para mejorar su aprendizaje y conocimiento básico y para contribuir a estos esfuerzos. En este trabajo se propone el diseño e implementación de una aplicación que, además de proponer una estrategia lúdica, ofrece la oportunidad de realizar pruebas de usabilidad, como se describirá más adelante.

3. Metodología

En esta sección y las siguientes tres, se describen las etapas en las que se realizó la aplicación: 3.1) Contenido, donde se llevó a cabo la revisión documental de la información que se aborda en la aplicación; 3.2) Diseño, como su nombre lo indica, describe las características que se considerarían para la interfaz de la aplicación; 3.3) Implementación, que describe el proceso de codificación y, finalmente, 3.4) Pruebas de usabilidad, donde se realizó un estudio experimental con usuarios finales para saber qué tan bien podrían usarla.

3.1. Contenido

Para el contenido del proyecto, se investigó sobre actividades socioeconómicas del estado, tomando como referencia los libros de texto gratuitos del estado de Puebla [2], [3], [15]. Con esta información, se buscó obtener un conjunto de datos que pudiera ser añadido al proyecto de juego interactivo. Se pueden mencionar algunas de las actividades socioeconómicas identificadas como son la agricultura, la ganadería, la pesca, etc. La Figura 1 muestra los recursos que son más comunes en todas las regiones.

A la par de esta investigación, se realizó un análisis de la geografía del estado con ayuda de los mapas que proporciona la herramienta de Google Maps, puesto que éstos poseen imágenes satelitales precisas y pueden usarse para analizar la geografía del estado, porque como sabemos, la geografía no suele cambiar tanto. Los mantos acuíferos y los bosques sí tienden a generar un cambio con el paso de los años, esto debido principalmente a la interacción del hombre y fenómenos naturales. De igual manera, se usaron mapas regionales del estado para revisar los límites de las regiones; así como los ríos, bosques y montañas, e incluso algunas características de casas y graneros que fueron considerados en el diseño.

Figura 1. Recursos más comunes y regiones que los poseen.

A manera de ejemplo se puede señalar que, para la región de Huauchinango se obtuvo un mapa [16], como se puede ver en la Figura 2 (editado para que se vea la forma de la región). Esta imagen se utilizó de referencia para poder crear la imagen que se puede observar en la Figura 3, la cual muestra una sección de la región de Huauchinango, hecha con base en los mapas de Google Maps. Como se puede observar destaca el río Pantepec, esta es las zonas verdes del mapa corresponden a bosques, mientras que las zonas verdes claro corresponden a ciudades y zonas de cultivo. El mapa de la Figura 4, muestra el mismo procedimiento para la región de Ciudad Serdán-Puebla [17]. A la izquierda se puede observar el mapa que ayudo a la delimitación del terreno. El resto de los mapas sigue un control similar. Los mapas se cotejaron con los encontrados en [2], [3], [15].

3.2. Diseño

Interfaz. Para el desarrollo de la interfaz de usuario, se realizó la discriminación de la información, es decir, se realizó una categorización de información de acuerdo al tipo de actividades socioeconómicas como la agricultura, pesca, vegetación, etc., para obtener los datos que fueron usados en el proyecto de software. Una vez abstraída la información suficiente, se procedió al modelado de los objetos de software. Para esto, se consideraron algunos aspectos para facilitar la interacción, a saber:

Figura 2. Mapa de la región de Huauchinango. Recorte de la imagen original. Fuente: Adaptado de [16].

Figura 3. Mapa de una sección de la región de Huauchinango obtenida con ayuda de Google Maps y a su vez editada para mostrar dicha región.

Figura 4. Extracción de límites y recursos geográficos con ayuda de un mapa adaptado de [17], y Google Maps.

Visualización: El diseño de estos objetos se realizó con una técnica conocida como pixel art la cual es “un tipo de arte digital el cual se basa en la manipulación de los píxeles en una imagen digital con el objetivo de generar una imagen artística” [18]. Esto con la finalidad de que se mantuviera un diseño simple y que pudiese ser realizado en un corto periodo de tiempo. Para ello, los objetos no pasaron más allá de 32 píxeles como medida de referencia (bloque), misma que es proporcional a los mapas originales. También se buscó que éstos se pudieran adaptar con la finalidad de construir un ambiente sencillo y reutilizable para el resto de los mapas. Para los objetos se obtuvieron algunas imágenes base de Google, se modificaron para generar los modelos de imágenes de dichos objetos. Las imágenes base son principalmente flores, frutos, minerales, entre otros, y con cierta similitud con la realidad. Por ejemplo, para la planta madura de la manzana por citar un ejemplo se buscó que fuese la imagen de un árbol maduro de manzana. De igual forma, para el café se buscó que fuera una planta similar a la que aparece en [19]. Tomando estas dos plantas como referencia se formó un diseño estándar para representar los estados de las plantas planta joven y planta madura. Para los objetos que nacen de la tierra diseñaron dos estados: planta y fruto. Además, la planta cuenta con un proceso de tres fases: brote, planta joven y planta madura (ver Figura 5).

Figura 5. Representación gráfica de las distintas fases del objeto “Manzana”. Fuente: Elaboración propia.

Para los bosques se pensó utilizar una serie de árboles que fueran característicos de cada región los cuales se pueden ver en la Tabla 1.

Tabla 1. Árboles más destacados del estado de Puebla.

Tipo árbol.	Huauchinango	Teziutlán	Cd. Serdán	San Pedro Cholula	Puebla	Izúcar de Matamoros	Tehuacán
Pino	X	X	X	X	X	X	X
Abeto	X		X				
Encino	X	X	X	X		X	X

Para objetos que no provenían de la tierra se diseñó únicamente una imagen que tuviera cierta equivalencia con el objeto real. De tal forma que para el caso de las imágenes de pescados se realizaron diseños similares a los originales [20], (ver Figura 6), mientras que para los minerales se tomaron de referencia bloques, de igual forma para el resto de los objetos se buscó que tuvieran una base en algún objeto real. En esta etapa se añadieron algunos animales, pero sólo con sentido estético. A futuro se les agregarán funciones para interactuar también con ellos.

TRUCHA ARCO IRIS
Oncorhynchus mykiss

Figura 6. Imagen de la trucha arcoíris en la que se basó el diseño de la Figura 7 (Fuente: Adaptado de ADEPESCA [20]).

Figura 7. Imagen de la trucha arcoíris dentro del juego. Fuente: Elaboración propia.

Integración de niveles de reto: se planeó dentro del diseño que existiera un tablero de misiones donde se pudiera ver los requisitos para avanzar y visualizar la imagen de una bandera en el mapa que permitiera la finalización del nivel.

Agrupación de elementos: algunos objetos están almacenados en un sistema de paleta de figuras para su selección, a fin de poder ocultarlos cuando no se requieren.

Reducción de carga cognitiva: Dentro del diseño se buscó realizar al menos un mapa por cada región del estado. También, se planteó la posibilidad de fragmentar los mapas a fin de dejar una mayor relevancia a cierto contenido que se considere importante como el clima y la vegetación del estado de Puebla sin abrumar al usuario con demasiada información

Interacción. El recorrido de los mapas con sus distintos niveles se realiza a través de un personaje que simula ser un granjero, el cual recorre el estado de Puebla y sus movimientos son determinados por el usuario, que decide la ruta que debe recorrer y las actividades a realizar. Además, el alumno puede manipular los distintos objetos con ayuda de un dispositivo de entrada, puede ser un mouse u otro, mediante un sistema de arrastrar y soltar, y que éstos puedan interactuar con el terreno, con algún otro objeto (por ejemplo, en una tienda), y modificarlos mediante alguna otra actividad.

El sistema de inventario se presenta mediante un menú desplegable, donde se organizan todos los objetos que pudieran ser necesitados dentro del juego y poder interactuar con ellos para su siembra, extracción, recolección, fabricación o comercio. Desde este subsistema, los objetos pueden ser arrastrados y soltados hasta un punto en específico.

La finalización del juego interactivo se alcanza cuando se completan una serie de misiones, que requieren de un conjunto de acciones como las antes descritas, y posicionarse en determinado punto del mapa para la comprobación de la obtención total de las misiones y su finalización.

3.3. Implementación

Una vez recopilada la información, se procedió a realizar la codificación utilizando el programa llamado Stencyl, que es una herramienta para la creación de videojuegos basada en una interfaz orientada a bloques que permite producir juegos de manera simple reconocido por el MIT [21, 22]. Stencyl ya viene prediseñado con muchas características útiles a la hora de desarrollar un proyecto, lo que permitió una implementación sencilla en un periodo de tiempo relativamente corto. Además de la capacidad de exportar el proyecto de una manera sencilla en el formato de Adobe Flash Player, ya que en este formato puede ser utilizado en cualquier navegador web. Las imágenes fueron modeladas con ayuda del programa Piskel versión 8.0, un editor para sprites y Pixel Art [23].

Interfaz

Para el desarrollo de la interfaz se trabajó inicialmente con los escenarios, que se clasificaron en cuatro tipos: el primero se refiere al mapa de alguna región en el estado de Puebla, el segundo consiste en zonas más pequeñas y delimitadas como: casas, ciudades, molinos, entre otros. El tercer tipo de escenario permite realizar actividades específicas como la recolección de miel (donde existe un laberinto y una abeja que tiene que atravesarlo), la pesca, la minería etc. El último tipo es el que funciona como tutorial o como pantalla de inicio del juego, esto como una parte importante en el aprendizaje visual.

Para la implementación de los escenarios, se dispuso de distintos tipos de bloque, a saber: 1) terreno, 2) árbol, 3) agua, 4) recursos (fruto, ganado, mineral, etc.). En cada escenario se incorporaron los elementos que describieran de mejor manera los recursos disponibles en cada región del estado de Puebla. El modelado, si bien no se buscó que fuera perfecto, sí se trató de hacer lo más cercano posible a los datos obtenidos, aunque en algunos casos los elementos fueron inventados o reducidos. Esto fue con la finalidad de darle al usuario la oportunidad de poder obtener mayores puntos para obtener recursos.

En cada mapa se ofrece como actividad primaria a la agricultura, para que existan terrenos de siembra con los que el jugador pueda interactuar y que sea la principal fuente de obtención de recursos; sin embargo, a futuro se piensa proporcionar como actividad primaria a la más sobresaliente de la región. Sucede lo mismo con los

elementos de ciudad y granero, ya que así en cada mapa el usuario puede tener una casa y un punto de partida. El arquetipo base de la ciudad está pensado para poseer una casa que funja como tienda, donde el usuario pueda comerciar con los objetos que vaya recolectando.

Los recursos disponibles en cada región se encuentran especificados en la Tabla 2. Estos datos fueron compilados de diversas fuentes y se consideraron sólo aquellos que aparecen consistentemente en todas ellas.

Tabla 2. Elementos planeados para ser añadidos al juego.

<i>Región</i>	<i>Recurso</i>	<i>Recurso</i>	<i>Recurso</i>	<i>Recurso</i>	<i>Recurso</i>	<i>Recurso</i>	<i>Recurso</i>	<i>Recurso</i>
Huauchinango	Casablanca	Café	Durazno	Manzana	Acapulco	Aguacate	Papaya	
Teziutlán	Ciruella	Café	Maíz	Manzana	Cebada	Algodón	Naranja	Mango
Cd. Serdán	Maíz	Frijol	Nopal	Papa	Cebada	Pera		
San Pedro Cholula	Trucha arcoíris	Frijol	Jitomate	Maíz	Carpa	Bagre	Miel	Cebolla
Puebla	Frijol	Maíz	Ónix	Yeso	Mármol	Industria automotriz	Industria química	
Izúcar de Matamoros	Cacahuate	Frijol	Jitomate	Sorgo	Papaya	Sandía	Mango	Industria vidrio
Tehuacán	Café	Frijol	Miel	Sorgo	Agua mineral	Trigo	Aguacate	

La implementación de la disponibilidad de recursos se resolvió mediante un cuadro emergente, al que denominaremos inventario, donde las ocho imágenes usadas se generaron de las originales ampliadas a 64 bits.

Una vez teniendo los objetos se procedió a hacer una abstracción del terreno, que incluyera elementos como bosques (se consideraron tres tipos de árboles característicos para cada región), los terrenos montañosos más importantes, ríos y algunos lagos. Además, se diseñó un objeto especial para las plantas, la cual equivalía a un campo de arado. El terreno se diseñó, de manera similar a los objetos, mediante bloques de 32 pixeles. De esta forma, una serie de bloques permitían formar un objeto más grande. De igual forma se diseñaron imágenes para el personaje principal, ciudades y graneros, así como objetos complementarios.

Para el color de los mapas se buscó que tuviera cierta relevancia con el clima. En el caso de climas más secos se utilizaron colores claros, mientras que para climas más húmedos se utilizaron colores más oscuros.

3.4. Pruebas de usabilidad

Se realizaron dos pruebas de usabilidad en la escuela primaria Instituto Santander, en la ciudad de Puebla.

3.4.1 Prueba 1

Participantes: La prueba se realizó con 15 alumnos, niñas y niños de tercer año de primaria de edades alrededor de los 9-10 años de edad en el laboratorio de cómputo de la escuela. Estuvieron presentes dos docentes de la institución para supervisar las actividades.

Instrumentos: Los instrumentos utilizados fueron una presentación de Power Point, donde se explicaba brevemente el tema a tratar, así como el instructivo del juego. De igual manera, se ocuparon una computadora y el proyector de la escuela, y las computadoras del salón de computación.

Diseño: En la primera sesión se tuvo la finalidad de conocer y evaluar fortalezas y debilidades del sistema de software. Tuvo una duración de 45 minutos. Se utilizó un prototipo que poseía el primer nivel, así como el tutorial del juego y las pantallas de inicio. Se les dio una breve explicación del tema y posteriormente se procedió a darles una explicación de las instrucciones del juego, a las cuales se les pidió que interactuaran seguidamente mientras duraba la explicación. Posteriormente, se les dio carta libre para que interactuaran con el juego hasta que concluyeron los 45 minutos, momento en el que se suspendió la actividad.

3.4.2 Prueba 2

Participantes: La prueba se realizó con dos alumnos de tercer año de primaria en el laboratorio de cómputo de la escuela y un docente de la institución.

Instrumentos: Se ocupó una encuesta donde venían las actividades a realizar, así como los equipos de cómputo de la institución.

Diseño: En esta ocasión se procedió a hacer entrega de los cuestionarios a los alumnos con la finalidad de que los leyeran y, posteriormente, procedieran a realizar la actividad en la computadora. Se ocuparon 45 minutos para esta sesión.

4. Resultados

En ambas sesiones, fue evidente que la capacidad de las computadoras de la institución no era suficiente para poder procesar todos los objetos generados cuando el número de objetos se incrementaba.

4.1. Prueba 1

Del grupo que constituía un total aproximado de 15 alumnos se observaron los siguientes datos: Ningún alumno concluyó el 100% del juego, sólo 20% lograron completar un avance del 80% del juego (Figuras 8 y 9) y de ese porcentaje, el 13% accedió a la funcionalidad de la tienda (Figura 9). Esto dio lugar a plantear colocarle un letrero en un futuro próximo, respecto al grado de atención, se percibió que todos los alumnos mostraron un interés en el juego.

Alumnos que completaron un 80% del juego

Figura 8. Alumnos que lograron completar el juego

Alumnos que utilizaron la función de la tienda

Figura 9. Alumnos que utilizaron la función de la tienda.

4.2. Prueba 2

Durante la segunda revisión del programa, se seleccionaron a dos alumnos aleatoriamente con la finalidad de poder observar mejor el comportamiento de los alumnos y su interés respecto en el programa, para esto se les hizo una encuesta sobre varios aspectos acerca del uso del programa. Los resultados de dicha encuesta se presentan en la Tabla 3.

De la segunda prueba se obtuvo que uno de los alumnos logró concluir el juego mientras que el otro se le dificultó terminarlo debido a problemas con la generación de múltiples objetos en el mapa. Esto fue debido principalmente al desconocimiento exacto de los objetivos del juego.

Tabla 3. Resultados de la encuesta.

Acción	Muy fácil	Fácil	Normal	Difícil	Muy difícil
Encontrar y juntar una manzana y unos granos de café	2				
Sembrar la manzana y los granos de café desde el inventario	2				

Recolectar 12 manzanas, cuatro semillas de café desde el inventario	2
Comprar dos casas blancas, (flor blanca) en la tienda	2
Terminar el juego	2

5. Conclusiones

Se logró diseñar un programa lúdico interactivo como herramienta de apoyo al aprendizaje de las actividades socioeconómicas de Puebla, mediante una plataforma web. Esto se alcanzó considerando información verídica del estado de Puebla para su diseño, como lo es la hidrografía y la geografía del estado. Los resultados de dos pruebas de usabilidad informan que el diseño de la interfaz, aunque sencilla, bastó para llamar la atención de los alumnos y mantenerlos interesados en el programa. Los alumnos comentaron que el proyecto les gustó, al igual que la profesora quien también mostró interés en el software-educativo. Estos resultados confirman lo ya reportado en los estudios que incorporan el uso de tecnología interactiva y lúdica para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, respecto al incremento en la curiosidad e interés de los alumnos. No obstante, como trabajo a futuro, es preciso llevar a cabo más pruebas enfocadas en el logro del aprendizaje, para verificar que los conocimientos esperados son mayores respecto a los alcanzados mediante una estrategia tradicional. Por último, se debe mencionar que, respecto a la parte técnica, hubo problemas para la generación de objetos, por lo que se debe considerar otra opción a futuro para resolver esta situación. Asimismo, el sistema de instrucciones requiere mejoras, para que pueda ser entendido de una manera más simple, dado que a pesar de los esfuerzos por hacer que el tutorial fuera claro, se pudo observar en las pruebas que este no cumplió en su totalidad su objetivo.

Referencias

1. Secretaría de Educación Pública (SEP), Programa. Tercer grado - La Entidad donde Vivo. México: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 2011.
2. Secretaría de Educación Pública (SEP), Puebla. De miniatura estatal a grandes volcanes, 4a ed. México: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 1996.
3. Secretaria de Educación Pública, Puebla La entidad donde vivo, 2a ed. México: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 2014.
4. E. Hervas, "Importancia del juego en la primaria", 2018. [En línea]. Disponible en: https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/...13/ESTHER_HERVAS. [Accedido: 27- Mar- 2019].
5. T. Gómez, S. Rodríguez y O. Molano, "La actividad lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños de la institución educativa niño Jesús de Praga", Tesis de Pregrado, Universidad Del Tolima, 2015.
6. G. Sánchez Benítez, "Las estrategias de aprendizaje a través del componente lúdico", marcoELE. Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera, no. 11, pp. 1-68, 2010.
7. L. Calderón, S. Marín, N. Vargas, "La lúdica como estrategia para favorecer el proceso de aprendizaje en niños de edad preescolar de la institución educativa Nusefa de Ibagué" Tesis de Pregrado, Universidad Del Tolima-Colombia, 2014.
8. M. Pérez-Yglesias, "Estrategia lúdico-creativa: Al conocimiento y la educación por el placer", Revista Educación, vol. 34, no. 1, pp. 55-72, 2010. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=440/44013961003>. [Accedido: 16- Sep.- 2020].
9. J. Sandí Delgado, "Análisis comparativo de juegos serios educativos", Sedici.unlp.edu.ar, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65653>. [Accedido: 16- Sep.- 2020].
10. J. Gutiérrez Huérfano, C. Hernández Cerquera and J. Orjuela Acosta, "Los juegos interactivos como estrategia lúdica para facilitar los procesos de aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años en el colegio Venecia", Hdl.handle.net, 2016. [En línea]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/11371/665>. [Accedido: 16- Sep.- 2020].
11. E. Pillajo, F. Lara and A. Umaña, "El juego como estrategia lúdica para la educación inclusiva del buen vivir [The game as a fun strategy for the inclusive education of good living]", Revista.uclm.es, 2017. [En línea]. Disponible en: <http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos/article/view/1346>. [Accedido: 16- Sep.- 2020].

12. L. Ghezzi-Hernández, "Eficacia del programa educativo lúdico "aprendiendo a cuidar tu boca" en escolares de la Institución Educativa Miguel Grau", Aulavirtualusmp.pe, 2015. [En línea]. Disponible en: <https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/Rev-Kiru0/article/view/759>. [Accedido: 16- Sep.- 2020].
13. J. M. Merino Font, "Posibilidades de la tecnología multimedia para el diseño y elaboración de unidades didácticas en Educación Primaria", Espacio y Tiempo: Revista de Ciencias Humanas, ISSN 1885-0138, N°. 15, págs. 189-200. 2001.
14. M. Liu, L. Horton, J. Kang, R. Kimmons, J. Lee. "Making Learning Fun Through a Ludic Simulation", EdMedia + Innovative Learning, AACE. 2013.
15. Secretaría de Educación Pública. Puebla Historia y Geografía tercer grado 4ª ed. Estado de México, México: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 2003.
16. Yavidaxiu, MX-PUE-Huauchinango.png, (2006). Accedido: 10-Sep-2018. [Imagen en línea] Disponible en: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/MX-PUE-Huauchinango.png>
17. Yavidaxiu, MX-PUE-Serdán.png (2006). Accedido: 10- Sep.- 2018 [Imagen en línea]. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:MX-PUE-Serdán.png>
18. Y. Yue, K. Iwasaki, B. Chen, Y. Dobashi, T. Nishita. "Pixel art with refracted light by rearrangeable sticks. In Computer Graphics Forum", Blackwell Publishing Ltd., vol. 31, no. 2pt3, pp. 575-582, 2012. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8659.2012.03036.x>. [Accedido: 16- Sep.- 2020].
19. Bedri. El cafeto o planta del café, 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/El_cafeto.htm. [Accedido 10- Sep. 2018]
20. ADEPESCA Asociación de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados de la Comunidad de Madrid. Trucha Arcoíris - Come Pescado, 2018. [En línea] Disponible en: <https://comepescado.com/trucha-arcoiris/>. [Accedido 10- Sep.- 2018]
21. Stencyl. Stencyl: Make iPhone, iPad, Android & Flash Games without code. 2018. Disponible en: <http://www.stencyl.com>. [Accedido 13- Nov- 2018].
22. Borkwood, I. Learning Stencyl 3. x Game Development: Beginner's Guide. Packt Publishing Ltd. 2013.
23. J. Descottes, "Piskel - Free online sprite editor.", 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.piskelapp.com/>. [Accedido: 20- Nov- 2018].